

УКРАЇНА

ПАТЕНТ

НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

№ 150973

СПОСІБ ЗБИРАННЯ КОНОПЕЛЬ

Видано відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі".

Зареєстровано в Державному реєстрі України корисних моделей
18.05.2022.

Т.в.о. Генерального директора
Державного підприємства
«Український інститут
інтелектуальної власності»

П.І. Іваненко

(19) UA

(51) МПК (2022.01)
A01D 91/04 (2006.01)
A01D 45/00

(21) Номер заявки: u 2021 06773

(22) Дата подання заявки: 29.11.2021

(24) Дата, з якої є чинними права інтелектуальної власності: 19.05.2022

(46) Дата публікації відомостей про державну реєстрацію та номер Бюлетеня: 18.05.2022, Бюл. № 20

(72) Винахідники:
Ткаченко Сергій Михайлович, UA,
Шейченко Віктор Олександрович, UA,
Королченко Сергій Петрович, UA,
Шевчук Віталій Вікторович, UA,
Дудніков Ігор Анатолійович, UA,
Скоряк Юлія Борисівна, UA,
Срібний Михайло Васильович, UA

(73) Володілець:
ІНСТИТУТ ЛУБ'ЯНИХ КУЛЬТУР НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ,
вул. Терещенків, 45, м. Глухів,
Сумська обл., 41400, UA

(54) Назва корисної моделі:

СПОСІБ ЗБИРАННЯ КОНОПЕЛЬ

(57) Формула корисної моделі:

Спосіб збирання конопель, який включає зрізування стебел самохідними агрегатами, розстилення зрізаних стебел паралельно одне одному на стрічку, обмолочування та змотування трести у рулони прес-підбирачем, який відрізняється тим, що стебла зрізують та розстиляють на перфоровану стрічку першим самохідним агрегатом, після закінчення процесу природного сушіння суцвіть виконується обмолочування насіння другим самохідним агрегатом, при цьому зона обмолочування розташовується безпосередньо над перфорованою стрічкою, підбирання насіння з поверхні перфорованої стрічки здійснюють за допомогою повітряного потоку, далі стебла перевертають та площать.